

84 YOSHLI BEMORDA IKKALA SON SUYAGI PROKSIMAL QISMI BIR VAQTNING O'ZIDA SINGANDA DAVOLASH USULINI TANLASH

N.Sh.Juraev

Sh.K.Khakimov

Sh.J.Teshaev

(rektor t.f.d., professor)

Buxoro davlat tibbiyot instituti

K.K. Safarov

Buxoro tuman tibbiyot birlashma shifoxonasi (PhD,)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8182717>

Resume. Buxoro tuman tibbiyot birlashma shifoxonasi travmatologiya bo'limi bemorlarida kam harakat shikastlanish bilan son suyagi proksimal qismi sinishi juda keng tarqalgan, ammo aksariyat kuzatuvlarda bu jarohatlar bir tomonlama bo'ladi 1 nafar bemorda jarrohlik davolash amaliyoti olib borildi,

Kalit so'zlar: Son suyaklari, sinishi, Operativ davo, reabilitatsiyasi.

Mavzu dolzarbligi. Kam harakat shikastlanish bilan son suyagi proksimal qismi (SSPS) sinishi juda keng tarqalgan, ammo aksariyat kuzatuvlarda bu jarohatlar bir tomonlama bo'ladi. Biroq, adabiyotda ikki tomondan bir vaqtning o'zida singanlikning kamdan-kam holatlari tasvirlangan. Bemorni davolash taktikasini tanlash muayyan qiyinchilik tug'diradi.

Tadqiqot maqsadi. Keksa bemorda bir vaqtning o'zida SSPS muvaffaqiyatli davolash bo'yicha kuzatuvni taqdim eting, [1-2] uzoq muddatli kuzatuvda davolash taktikasi va natijalarini tanlashni muhokama qiling. [3]

Tadqiqot materiallari va uslublari. 84 yoshli bemor uyda o'z balandligidan yiqilib, jarohatdan 12 soat o'tgach, Buxoro tuman tez tibbiy yordam bulimiga olib kelingan. Asosiy tashxis: Ikkala son suyagi bo'yinchasi subkapital adduksion sinishi. Muhim qo'shimcha kasalliklari: Qandli diabet 2- tip, subkompensatsiyalangan; Gipertenziya 2 daraja., xavf 4; miya aterosklerozi, surunkali miya ishemiyasi 2-chi daraja. kognitiv buzilishlar bilan. Osteoporozga markaziy shifokorlari tomonidan geriatrik ko'rigi o'tkazildi: ehtimoliy demensiya (mini-Kog testi), Bartelaning asosiy funktsional faolligi shkalasi bo'yicha tashqi yordamga o'rtacha bog'liqlik, Lautonning instrumental faolligi shkalasi bo'yicha aniq bog'liqlik, surunkali og'riq sindromi, ko'rishning pasayishi, uyqusizlik, depressiya, qarilik asteniyasi, ehtimol sarkopeniya, yiqilish xavfi yuqori. Jarohatdan oldin harakatlanish mustaqil, qamish bilan, kvartira ichida va uy yaqinida. Bemorning yoshini, qo'shma patologiyaning mavjudligini, gipostatik asoratlarning oldini olish uchun erta faollashuvning muhimligini, klinik holatning o'ziga xosligini hisobga olgan holda, OMA ostida ikkala chanoq

ITALY

ITALY

son bo'g'imlarning artroplastikasi ketma-ket amalga oshirildi. Operatsiyadan oldingi davr 20 soat, operatsiya sessiyasi 2 soat davom etadi. Yotgan holatda operatsiya kuni faollashtirish , operatsiyadan keyingi kun vertikalizatsiya qilingan. ShPM 4 bahosiga qaramay, bemorni reabilitatsiya davolashning 2 bosqichiga o'tkazish imkoniyati yo'q edi. 5-kuni uyiga qoniqarli holatda, engil og'riq sindromi bilan. Javob berish vaqtida bemor mustaqil ravishda karavotga o'tiradi, piyoda mustaqil palatada va bo'lim koridorida yuradi.

Olingan natijalarni muhokama qilish . Bemor bilan 3 oydan keyin telefon orqali muloqot qilinadi. Uchrashuvga kelishdan bosh tortdi, ammo savollarga bemor singanidan oldin bo'lgani kabi xususiy uyda yashaydigan qizidan javob olindi. Uy atrofida yordamchi vositalar (Kurish utkirligining pasayish) yordamida harakat qiladi, uy yaqinidagi ko'chaga chiqadi. Qizining so'zlariga ko'ra, surunkali og'riq sindromi saqlanib qolgan VASh (sizning 4,5 ballingiz, vaqti - vaqti bilan-33 emu NPVS bilan), Eshitishning buzilish (ko'rishning pasayishi), uyqusizlik, depressiya. Kognitiv buzilishlarning sinish holatiga nisbatan rivojlanishiga e'tibor qaratiladi. Bemor muntazam ravishda kuniga 500 mg kaltsiy va D vitamini preparatlarini kuniga 2000 ME dozada qabul qiladi. Patogenetik terapiya zarurligi to'g'risida suhbat o'tkazildi (kasalxonada qolish paytida har 6 oyda 60 mg p/k doimiy tavsiya qilinadi).

Sinishdan 16 oy o'tgach, qayta telefon orqali muloqot qilinadi . Umuman olganda, jismoniy faoliyatda sezilarli o'zgarishlar yo'qligi haqida ma'lumot olindi (Bartel shkalasi - 50 ball), bemor uy atrofida piyoda yurib, ko'chaga chiqadi. Lauton shkalasi bo'yicha tashqi yordamga aniq bog'liqlik saqlanib qolmoqda. Doimiy og'riq sindromi saqlanib qolgan (VASh buyincha 4 ball), kognitiv buzilishlar – sezilarli rivojlanishsiz. Yiqilish, sinish yo'q edi. Bemor muntazam ravishda kaltsiy va D vitamini preparatlarini qabul qiladi (kuniga 500 mg va 2000 ME). Osteoporozni patogenetik davolash zarurligi to'g'risida suhbat o'tkazildi.

Katta yoshdagi bemorlarda bir vaqtning o'zida ikki tomonlama osteoporotik SSPS holatlari klinik amaliyotda kam uchraydi, ularni davolash taktikasi klinik tavsiyalarda tavsiflanmagan. Chet el adabiyotlarda chop etilgan ma'lumotlar va keltirilgan klinik misol ikkala sinishni bir vaqtning o'zida jarrohlik davolash foydasiga gapiradi, bu esa bemorni keyinchalik erta faollashtirishga imkon beradi. Boshqa tomondan, bir bosqichli operatsiya bilan qon yo'qotish hajmi oshadi, ayniqsa qo'shma artroplastika haqida gap ketganda. Shuning uchun qaror qabul qilish jarayonida bemorning yoshi va qo'shma patologiyaning kompensatsiyasi, operatsiya xonasi va behushlik guruhining tajribasi va

imkoniyatlarini hisobga olish kerak. Muvaffaqiyatli natija uchun to'g'ri davolash taktikasini tanlash uchun travmatolog, anesteziolog, terapevt, geriatr, reabilitolog o'rtasidagi yaqin hamkorlik juda muhimdir.

Xulosa. Afsuski, hozirgi kunga qadar ba'zi hududlarda o'z vaqtida ixtisoslashtirilgan va yuqori texnologiyali jarrohlik yordamini olish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu og'ir bemorlar guruhini operatsiyadan keyingi reabilitatsiya qilish masalalari hal etilmagan. Operatsiyadan keyingi yordam tizimini takomillashtirish davolash natijalarini yaxshilashi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Australian National Joint Replacement Registry 2016; <https://aoanjrr.sahmri.com/annual-reports-2016>.
2. Pashikanti L, Von Ah D. Impact of early mobilization protocol on the medical-surgical inpatient.
3. Yoo Je-hyun, Seok-woo Kim, Yoon-hae Kwak, Hong-kyun Kim, Ji-hyo H, Jung-uk K, Sung-in

